

KORXONALARNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYAT DAVOMIDA XARAJATLARI VA DAROMADLARI, ULARNI QABUL QILISH TARTIBI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579174>

Abdujabborov Islomiddin Asadillo o'g'li

Andijon iqtisodiyot va qurulish instituti

BHA 07-20 guruh talabasi

Ismoilova Gulnoza Akmaljon qizi

Andijon iqtisodiyot va qurulish instituti

BHA 05-20 guruh talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqola orqali ma'lum bir tashkilot yoki korxonaning bozor iqtisodiyoti sharoitida sarflanayotgan harajatlari va unga kelib tushayotgan daromadlari haqida ma'lumot berib o'tiladi. Xo'jalik yurutuvchi subyektlarning raqobatbardoshligi va uning natijasida rivojlanish sabablari ko'rsatilib o'tilgan.*

Kalif so'zlar: *bozor iqtisodiyoti, korxonaga, xarajat, daromad, moliyaviy natija, raqobatbardoshligi, ishlab chiqarish, istiqbol, tadbirkor, samaradoligi, foyda, aktivlar, tez sotish*

Ma'lumki har bir tashkilot yoki korxonaning asosiy va boshqa har qanday faoliyatini amalga oshirish jarayonida xarajatlar qilish talab qilinadi. Bu esa bozor iqtisodiyoti sharoitida sarflangan xarajatlar korxonaga daromad keltirishi va foyda olishni ta'minlashi lozim. Buning uchun xarajatlarni aniq maqsadlar yo'lida sarflanishi va ulardan olinadigan iqtisodiy foydani hisobga olish buxgalteriya hisobining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu to'g'rida "Maxsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarning tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakillantirish tartibi to'g'risida" nizomda "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning raqobatbardoshligini aniqlash maqsadida ular faoliyatining xarajatlarni hisoblab chiqish va moliyaviy natijalarini aniqlash buxgalteriya hisobining asosiy maqsadi hisoblanadi" deb belgilab qo'yilgan.

Xarajatlar korxonaning moliyaviy jixatidan barqaror rivojlanishi uchun bevosita ta'sir ko'rsatadi va raqobatga asoslangan bozor iqtisodiyotida muhim ahamiyatga ega. Bu to'g'rida K.K. Jumaniyozov quidagi fikrni bildiradi. "Agar hisoblangan baho bozordagidan yuqori bo'lsa, unda xarajatlarni pasaytirish yo'llarini qidirish yoki ushbu tovarni ishlab chiqarishdan voz kechish zarur". (Jumaniyozov K.K. "Bozor iqtisodiyoti sharoitida xo'jalik

yurituvchi sub'ektlarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash muammolari.” Risola A. Qodiriy nomidagi “Xalq merosi” nashriyoti, Toshkent 2003 yil. 48-bet.)

Bunday vaziyatlarda korxonalar tanlashi kerak bo'lgan ikki yo'l turadi va faqat ulardan birini tanlash lozim bo'ladi. Birinchi yo'l raqobatga dosh berish va bozorda o'z o'rnini saqlab qolish uchun tovarga sarflanayotgan xarajatlarini miqdorini qisqartirishi lozim. Buning uchun sarflanayotgan xarajatlarni tejash imkoniyatlarini topish zarur. Ma'lumki bunday imkoniyatlar bo'lmagan taqdirda, u ikkinchi yo'lni tanlaydi, ya'ni K.K. Jumaniyozov ta'kidlaganidek ushbu tovarni ishlab chiqarishni to'xtatadi. Ammo korxonalar rahbariyatini bunday qarorga kelishi murakkab vaziyatni vujudga keltiradi va bunday holatdan muvafaqiyatli chiqib ketish har qanday korxonaga ham nasib qilavermaydi. SHuning uchun ham o'z faoliyatining istiqbolli bo'lishini istagan va unga intilgan tadbirkor keng ko'lamda faoliyat olib borishi lozim. Tadbirkor keng ko'lamda faoliyat yuritishi uchun esa uning korxonasida ishlab chiqarilayotgan barcha maxsulotlar va ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifati yuqori hamda xarajatlar sarfi boshqalarnikiga nisbatan past bo'lishi lozim. Yuqoridagi mualliflar bu to'g'risida quyidagilarni ta'kidlaydi: “Tadbirkor tovari (ishi, xizmati) raqobatbardoshligi deganda raqobatdosh sub'ektlar tovari (ishi, xizmati)ning sifati va narxiga nisbatan iste'molchiga (xaridorga) qulayligi, unga ketadigan xarajatlarning samaradorligi va shu tovardan oladigan foydaning ko'pligini ta'minlovchi omillar tizimi tushuniladi.” (Pardaev M.Q. va boshqalar. “Boshqaruv tahlili” 232-bet)

Korxonalar xarajatlari hajmiga sarflangan mehnat, moddiy, moliyaviy va boshqa sarflarni xarajat sifatida tan olavermaydi. Agar ular xarajat sifatida tan olinmasa korxonaning moliyaviy natijasini hisoblash jarayonida hisobga olinmaydi va foyda summasini kamaytirmaydi. SHuning uchun ham xarajatlarni tan olish masalasi buxgalteriya hisobida o'ta muhim masalalardan hisoblanadi. Ayniqsa bu tashqi iqtisodiy faoliyat sub'ektlari uchun alohida ahamiyatga ega bo'lib ularga tegishli ko'pchilik xarajatlar mamlakat hududidan tashqarida boshqa mamlakatlarning xo'jalik yurituvchi sub'ektlari tomonidan amalga oshiriladi. Shuningdek bugungi kunda bizning mamlakatimiz tashqi iqtisodiy faoliyat sub'ektlari geografiasining tobora kengayib borayotgan sharoitida uning dolzarbligi yanada ortadi. Xarajatlarni tan olish masalasidagi muammolarning vujudga kelishi tashqi iqtisodiy faoliyat sub'ektlari buxgalterlarining ko'pchilik hollarda o'z profesional mulohazasiga tayangan holda qarorlar kabul qilishiga sabab bo'lmoqda. Bu o'z navbatida Davlat soliq qo'mitasi organlari xodimlari bilan tashqi iqtisodiy faoliyat sub'ektlari rahbarlari va buxgalterlari o'rtasidagi uzluksiz tortishuvlarga sabab bo'lmoqda.

Albatta xarajat qilinmasdan turib daromad olish mumkin emas. Eng muximi, shu qilinayotgan sarf-xarajatlarning maqsadga muvofiqligini va samaradorligini ta'minlashga asosiy e'tiborni qaratish maqsadga muvofiq. Zero, ko'pgina muvaffaqiyatlarga va ulkan marralarga o'z-o'zidan erishib qolmaydi. Bu o'z navbatida, ma'lum darajada xarajat qilishni talab qiladi. Lekin, qilingan xarajatlar tadbirkorga bir necha bor ko'p foyda bilan qaytganiga uning samaradoligi ta'minlanadi. Har bir tadbirkor ana shu holatga erishmog'i lozim.” (Pardaev M.Q. va boshqalar. Boshqaruv hisobi. T. 2005. 247 bet)

Ammo bu fikrlar qanchalik o'rinli bo'lmasin korxonalar amaliyotida ayniqsa tashqi iqtisodiy faoliyat sub'ektlarida xarajatlarni tan olish muammosini hal qilish uchun uslubiy shart sharoitlarni vujudga keltirmaydi. Chunki tashqi iqtisodiy faoliyatda tadbirkorlik riski yuqori bo'lib, olingan daromad qilingan xarajatlarni qoplamasligi ham mumkin.

Xalqaro amaliyotda sarflangan xarajatlarni tan olish bo'yicha bir qator yo'nalishlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular bir necha bosqichlarda amalga oshiriladi.

Daromadni hisoblash tamoyiliga muvofiq hisobot davri uchun daromad o'lchangan va tan olingandan keyin, ushbu davr uchun xarajatlarni o'lchash va tan olish uchun muvofiqlik tamoyili qo'llaniladi. Bu daromadni tan olish jarayonidagi ikkinchi bosqichdir. Muvofiqlik tamoyili qanday hisobot davri uchun tan olish mezonlariga ko'ra daromadlar, daromad prinsipiga muvofiq tan olinishini talab etadi; so'ngra bu davr uchun daromad olishda kelib chiqqan xarajatlar aniqlanadi. Muvofiqlik tamoyilining mohiyati shundan iboratki, daromadlar ishlab olinganligi tufayli ma'lum bir aktivlar iste'mol qilinishi (masalan, xom ashyo), sotilishi (masalan, tayyor mahsulot) yoki xizmatlar ishlatilishi (masalan, ish xaqi) kerak. Aktivlarni va xizmatlarni ishlatish xarajatlari hisobotda ushbu davrga tegishli daromad tan olingan davr xarajatlari deb tan olinishi va hisobga olinishi kerak. Muvofiqlik tamoyili bo'yicha, maxsulotning sotilishiga bevosita tegishli bo'lgan xarajatlarni, sotishga tegishli daromadlar tan olinadigan hisobot davri davomida xarajatlar deb tan olish kerak. Buxgalteriya hisobi maqsadlarida, ma'lum xarajatlarni sotish daromadlari bilan bog'lash qiyin. Masalan, reklama, tadqiqotlar va rivojlanish xarajatlari kompaniyaning qandaydir maxsulotini tez sotish imkonini kengaytirish maqsadida qilinadi. Biroq bu xarajatlar va maxsus daromadlar orasidagi to'g'ri aloqani o'rnatish qiyin. Buning uchun bunday xarajatlarning taqsimlanishi sub'ektiv bo'lishi mumkin. SHu maqsadda, BHXS bunday xarajatlar, ular kelib chiqqandagi xarajatlar deb sanalishini talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR :

- 1.Pardaev M.Q. va boshqalar. Boshqaruv hisobi. T. 2005. 247 bet
- 2.Pardaev M.Q. va boshqalar. “Boshqaruv tahlili” 232-bet
- 3.Jumaniyozov K.K. “Bozor iqtisodiyoti sharoitida xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning moliyaviy barqarorligini ta‘minlash muammolari.” Risola A. Qodiriy nomidagi “Xalq merosi” nashriyoti, Toshkent 2003 yil. 48-bet.